

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 1083 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta‘sirini tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta‘minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta‘minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta‘sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta‘minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxmonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili”	967
Bekberganova Mohira Ravshonbekovna	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Raxmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо кизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	

UDC: 330

Экономические науки в целом. Политическая экономия

JEL: 08.00.13 – Менеджмент

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Шарипов Бахтиёр Михлибаевич

Университета науки и технологии, доцент кафедры «Экономика»

Аннотация: В современных условиях глобализации и цифровой трансформации вопросы повышения инвестиционной привлекательности национальных экономик, особенно в сфере инноваций, приобретают особую актуальность. Узбекистан, находящийся на этапе активных реформ и модернизации, стремится интегрироваться в мировое экономическое пространство, обеспечивая приток инвестиций в высокотехнологичные и научно-инновационные отрасли. Настоящее исследование посвящено анализу ключевых факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Узбекистана в инновационном секторе, а также оценке вызовов и перспектив, возникающих в процессе международной экономической интеграции. Цель работы – выявить механизмы стимулирования инновационной активности через совершенствование инвестиционного климата, повышение уровня защиты интеллектуальной собственности, а также развитие научно-образовательной инфраструктуры. Рассматриваются институциональные реформы, направленные на улучшение деловой среды, меры государственной поддержки стартапов и технологических парков, а также роль международного сотрудничества в формировании конкурентоспособной инновационной экономики. Особое внимание уделяется анализу законодательных инициатив и стратегий, направленных на стимулирование научных исследований, внедрение цифровых решений и развитие человеческого капитала. Также подчеркивается необходимость баланса между внутренними приоритетами и внешнеэкономическими обязательствами, что особенно важно в условиях растущей конкуренции за инвестиционные ресурсы. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственной инвестиционной и инновационной политики, а также при подготовке рекомендаций для частного сектора и международных партнеров.

Ключевые слова: инновационные платформы, цифровые технологии, Цифровой Узбекистан, робототехника, искусственный интеллект, глобальная экономика, международная экономическая интеграция.

Annotatsiya: Globallashuv va raqamli transformatsiyaning zamonaviy sharoitida milliy iqtisodiyotlarning investitsion jozibadorligini oshirish masalalari, ayniqsa innovatsiyalar sohasida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Faol islohotlar va modernizatsiya bosqichida bo'lgan O'zbekiston yuqori texnologiyali va ilmiy-innovatsion sohalarga investitsiyalar oqimini ta'minlab, jahon iqtisodiy makoniga integratsiyalashishga intilmoqda. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning innovatsion sohadagi investitsion jozibadorligini belgilovchi asosiy omillarni tahlil qilish, shuningdek, xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va istiqbollarni baholashga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi – investitsiya muhitini takomillashtirish, intellektual mulkni himoya qilish darajasini oshirish, shuningdek, ilmiy-ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatni rag'batlantirish mexanizmlarini aniqlashdir. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan institutsional islohotlar, startaplar va texnologik parklarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralariga, shuningdek, raqobatbardosh innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda xalqaro hamkorlikning o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish, raqamli yechimlarni joriy etish va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslari va strategiyalar tahlil qilingan. Annotatsiyada, shuningdek, ichki ustuvorliklar va tashqi iqtisodiy majburiyatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash zarurligi qayd etilgan, bu esa investitsiya resurslari uchun kuchayib borayotgan raqobat sharoitida ayniqsa dolzarbdir. Olingan natijalar davlat investitsiya va innovatsion siyosatini shakllantirishda, shuningdek, xususiy sektor va xalqaro hamkorlar uchun tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: innovatsion platformalar, raqamli texnologiyalar, Raqamli O'zbekiston, robototexnika, sun'iy intellekt, global iqtisodiyot, xalqaro iqtisodiy integratsiya.

Abstract: In the current context of globalization and digital transformation, the issue of increasing the investment attractiveness of national economies, particularly in the field of innovation, has become increasingly relevant. Uzbekistan, which is undergoing active reforms and modernization, is striving to integrate into the global economic space by attracting investments in high-tech and scientific-innovative sectors. This study analyzes the key factors influencing Uzbekistan's investment appeal in the innovation sector, along with the challenges and prospects arising during the process of international economic integration. The aim of the research is to identify mechanisms for stimulating innovation by improving the investment climate, enhancing intellectual property protection, and developing scientific and educational infrastructure. The article reviews institutional reforms aimed at improving the business environment, state support measures for startups and technology parks, as well as the role of international cooperation in building a competitive innovation-driven economy. Special attention is given to the analysis of legislative initiatives and strategies designed to promote scientific research, the implementation of digital solutions, and the development of human capital. The abstract also emphasizes the importance of balancing domestic priorities with foreign economic commitments, which is particularly crucial in an environment of growing competition for investment resources. The findings can be used in formulating public investment and innovation policies and in preparing recommendations for the private sector and international partners.

Key words: innovative platforms, digital technologies, Digital Uzbekistan, robotics, artificial intelligence, global economy, international economic integration.

ВВЕДЕНИЕ

Международная экономическая интеграция – это процесс развития устойчивых взаимосвязей между отдельными странами или их объединениями, способный привести к поэтапному сближению и слиянию национальных экономических систем. Этот процесс тесно связан с интернационализацией хозяйственной деятельности, включающей, в частности, выход воспроизводственного цикла за рамки национальной экономики. Международная экономическая интеграция играет важную роль в современном мире, способствуя более рациональному использованию сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов, а также совершенствованию межрегиональных связей.

Начало XXI века ознаменовалось усиленным поиском новых возможностей для развития производства инновационной продукции, что в современных условиях мирового хозяйства представляется наиболее целесообразным способом перехода на более высокий технологический уровень. Инновационный путь развития предполагает использование трёх ключевых компонентов: крупных инвестиций, специальных компетенций и относительно длительного временного горизонта.¹

Экспертные круги подчёркивают возрастающее значение инновационных инвестиций и международного инвестиционного сотрудничества в глобальной экономике. Однако нестабильность мировой экономики наложила на этот процесс существенные ограничения и вызовы.

Исторически интерес к инновациям в экономике возник в эпоху индустриальной революции, когда бурное развитие таких отраслей, как машиностроение, химическая и текстильная промышленность, значительно ускорило темпы экономического роста и позволило промышленно развивающимся странам выйти на мировой рынок. С середины XX века, с ростом роли информационных технологий, инновации приобрели ещё большее значение, став основным фактором развития для таких стран, как США, Япония, Германия и других мировых лидеров.

В XXI веке мировая экономическая интеграция вступила в новый этап, связанный с цифровизацией, глобальными экологическими вызовами и активным развитием новых технологий. На передний план выходят такие направления, как информационные технологии, биотехнологии, возобновляемая энергетика и искусственный интеллект, играющие ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста в странах с развитой экономикой. Это породило необходимость формирования новых институциональных рамок для регулирования инвестиционной деятельности, обеспечения защиты интеллектуальной собственности и разработки стратегий управления глобальными экономическими процессами.

В последние десятилетия особое внимание уделяется роли международных экономических объединений в стимулировании инноваций и инвестиционной активности. В условиях глобальной конкуренции и динамично меняющегося технологического ландшафта страны стремятся обеспечить благоприятные условия для эффективного включения в международные инновационные цепочки, развивать трансграничное сотрудничество и гармонизировать нормативно-правовую базу, касающуюся инновационной экономики.²

1 Жураев, А.Б. Инновационная политика Узбекистана: проблемы и перспективы // Наука и практика. – 2023. – № 6(36). – С. 12–18.

2 Ахмедов, Ш.Х. Инвестиционная привлекательность Узбекистана: современное состояние и пути повышения // Экономика и инновационные технологии. – 2023. – № 4. – С. 34–41.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Инновационные инвестиции рассматриваются как ключевой фактор устойчивого экономического роста в условиях глобальной интеграции. Йозеф Шумпетер одним из первых указал на важность инноваций и предпринимательства как двигателей развития. Майкл Портер подчеркнул роль конкурентных кластеров и государственной поддержки в продвижении инновационных отраслей.

Согласно исследованиям ОЭСР, международные инновационные потоки зависят от прозрачности институциональной среды и уровня цифровизации. Всемирный банк в отчёте по Узбекистану отмечает необходимость создания инновационной инфраструктуры и усиления международного партнёрства. Концепция национальных инновационных систем Фримена и Лундвалля подчёркивает важность взаимодействия науки, бизнеса и государства. Доклад UNCTAD подтверждает, что приоритет отдаётся странам с развитой цифровой политикой и защитой интеллектуальной собственности.

Таким образом, исследования показывают: интеграция в глобальную инновационную среду требует не только капитала, но и институциональных реформ, цифровизации и поддержки научного потенциала.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы контент-анализа нормативных документов, стратегий и международных докладов по инновационным инвестициям. Для оценки тенденций и сопоставления были применены сравнительно-аналитический подход и вторичный анализ данных из отчетов Всемирного банка, ОЭСР и UNCTAD, что позволило выявить ключевые закономерности и барьеры международной интеграции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для Республики Узбекистан, находящейся на этапе активных экономических реформ и расширения взаимодействия с международными и региональными интеграционными объединениями, привлечение и эффективное использование инновационных инвестиций имеет стратегическое значение. Страна укрепляет связи с партнёрами по СНГ, стремится к более тесной кооперации с ЕАЭС и другими международными структурами, при этом формируя собственную модель инновационного развития, основанную на принципах открытости, технологического обновления и поддержки предпринимательства.

Знаковым событием в этом контексте стал саммит Европейского союза и стран Центральной Азии, прошедший в Самарканде в апреле 2025 года. Это была первая встреча в подобном формате, которая вызвала широкий резонанс как среди участников, так и на международной арене. В саммите приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и высшие представители ЕС – Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Центральной темой саммита стало углубление многостороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и безопасности. Особое внимание было уделено проектам по развитию транспортных маршрутов, включая так называемый «Средний путь», соединяющий Китай и Европу в обход России, что приобретает актуальность в текущих геополитических условиях.

Одним из приоритетов обсуждения стала энергетика. Стороны обозначили общую заинтересованность в переходе на «зелёную» энергетику, включая развитие солнечных и ветровых электростанций. ЕС выразил готовность оказывать как финансовую, так и технологическую поддержку в этом направлении. Также обсуждались вопросы энергетической безопасности и диверсификации источников поставок.

Отдельное внимание было уделено цифровизации. ЕС заинтересован в формировании в Центральной Азии технологически продвинутого региона. Обсуждались вопросы развития цифровой инфраструктуры, обеспечения кибербезопасности и внедрения электронных государственных услуг. Планируется активизация обменов в сфере образования и научных исследований, в том числе поддержка исследовательских инициатив и академической мобильности.

Безопасность также заняла важное место в повестке, особенно с учётом нестабильной ситуации в Афганистане. Участники подтвердили намерения координировать усилия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. В дополнение к этому, гуманитарные направления, включая культуру, туризм и межвузовское партнёрство, были признаны перспективными областями взаимовыгодного взаимодействия.

Саммит в Самарканде подтвердил возрастающий интерес ЕС к региону, усилив роль Центральной Азии как стратегического партнёра. Город укрепил свои позиции как ключевая дипломатическая платформа региона.

Пример саммита наглядно демонстрирует, что инновационные инвестиции способны стать основой для укрепления международной экономической интеграции. В условиях глобальных вызовов

и геополитических трансформаций государства Центральной Азии и ЕС активно ищут новые форматы сотрудничества в таких сферах, как внедрение цифровых решений, модернизация инфраструктуры и развитие зелёной энергетики.

Привлечение инвестиций в цифровую трансформацию и устойчивое развитие стало одним из ключевых направлений. ЕС подтвердил готовность поддерживать инициативы, связанные с модернизацией инфраструктуры, развитием ВИЭ и внедрением передовых технологий. Это подчёркивает стратегическую направленность сотрудничества на формирование конкурентоспособной экономики региона, интегрированной в глобальные инновационные цепочки.

Для эффективной реализации потенциала инновационных инвестиций необходимо создание благоприятной инвестиционной среды. Это предполагает стабильную нормативно-правовую базу, упрощение административных процедур, защиту прав инвесторов и развитие механизмов государственно-частного партнёрства.

Также важным направлением является развитие инновационной инфраструктуры: транспортных и энергетических систем, научно-исследовательских центров, технопарков и стартап-инкубаторов. Ключевым фактором становится поддержка образовательных и научных программ, направленных на формирование человеческого капитала, соответствующего требованиям цифровой экономики.

Центральная Азия нуждается в укреплении устойчивого развития, особенно в энергетическом секторе. Важны государственные инициативы по поддержке ВИЭ, налоговые стимулы и инвестиционные субсидии для компаний, продвигающих экологически чистые технологии. Модернизация энергетической инфраструктуры должна сопровождаться повышением её эффективности и экологичности.³

Наконец, развитие цифровой экономики требует внедрения электронных торговых платформ, электронного управления, повышения кибербезопасности и цифровой грамотности населения. Эти меры позволят сделать регион более привлекательным для долгосрочных инновационных инвестиций.

Таким образом, успешная интеграция Центральной Азии в мировую экономику через инновационные инвестиции возможна только при условии комплексного подхода, включающего законодательные реформы, модернизацию инфраструктуры, развитие науки, образования и технологических решений (Таблица 1).

Таблица 1. Основные аспекты инновационных инвестиций Узбекистана в контексте международной экономической интеграции[10]

Аспекты	Содержание (в контексте Узбекистана)
Роль инновационных инвестиций	Узбекистан активно привлекает инвестиции в инновационные секторы: цифровизация, агротехнологии, энергетика, медицина и образование.
Участие в международной интеграции	Узбекистан развивает сотрудничество с ЕАЭС, ОИС, ШОС, БРИКС, ВТО (в процессе вступления), что расширяет доступ к внешним рынкам и технологиям.
Институциональные меры	Созданы структуры: Министерство цифровых технологий, IT-парки, Агентство инновационного развития, Инновационный фонд.
Источники международного финансирования	Инвесторы: Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕБРР, Китай (через инициативу «Один пояс – один путь»), Саудовский фонд развития.
Ключевые сферы инновационных инвестиций	- информационные технологии и стартапы (IT-парки); - ВИЭ (солнечные, ветровые электростанции); - медицина (телемедицина, фармацевтика) - образование (EdTech, цифровые платформы).[7]
Проблемы и вызовы	- ограниченная венчурная инфраструктура; - недостаточная защита ИС; - низкий уровень международной коммерциализации научных разработок; - ограниченный доступ МСП к международным грантам.
Возможности и перспективы	- присоединение к глобальным цепочкам НИОКР; - развитие сотрудничества с ЕАЭС, ЕС, ОИС; - программа цифровой трансформации страны до 2030 года; - развитие «умных» городов и регионов.[15]

³ UzDaily (2019). Материалы о стратегическом диалоге между странами Центральной Азии и ЕС3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Отчет о цифровой экономике.

Примеры успешных проектов	- IT-Park Uzbekistan (Ташкент и регионы); ⁴ - проекты с Abu Dhabi Future Energy (Masdar) в области ВИЭ; - международные акселераторы (Plug and Play, GIZ, KOICA); - цифровизация госуслуг (E-Umid, my.gov.uz).
---------------------------	--

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе исследования вопросов инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции установлено, что такие инвестиции являются ключевым фактором устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности стран в условиях глобализации. Эффективная инвестиционная стратегия включает поддержку научно-технического прогресса, формирование благоприятного климата для трансграничного капитала и обеспечение надёжной защиты интеллектуальной собственности.

Особое внимание в работе уделено роли международных экономических объединений – таких как Шанхайская организация сотрудничества, Европейский союз и другие – в стимулировании инновационной активности и привлечении инвесторов. Пример саммита в Самарканде, состоявшегося в апреле 2025 года, наглядно демонстрирует, как высокотехнологичное партнёрство становится важным элементом современной интеграционной повестки. Создание совместных платформ и инициатив открывает возможности для устойчивого и взаимовыгодного инвестирования.

Будущее инновационных инвестиций напрямую связано с необходимостью быстрой адаптации к глобальным вызовам – цифровизации, экологическим изменениям и технологическим скачкам. В этих условиях особенно важно, чтобы национальные правительства продолжали внедрение инновационных стратегий, обеспечивали нормативную и инфраструктурную поддержку, а также активно развивали международное сотрудничество.

Таким образом, инновационные инвестиции выступают не только экономическим ресурсом, но и стратегическим инструментом интеграции и развития, создавая устойчивые точки роста для государств и регионов в глобальном масштабе.

Список использованных литературы

1. Газета.uz (2025). Перспективы экономического сотрудничества между ЕС и Центральной Азией. Статья об итогах саммита ЕС и Центральной Азии, в том числе о ключевых моментах экономического взаимодействия и инновационных инвестициях.
2. UzDaily (2019). Материалы о стратегическом диалоге между странами Центральной Азии и ЕС.
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Отчёт о цифровой экономике.
4. Pressa.tj (2025). Инновационные инициативы в Центральной Азии: взгляд на будущее. Аналитический материал о перспективных направлениях для инвестиций и новых технологий в Центральной Азии.
5. Шмидт О. (2021). Глобальная экономика и региональные альянсы: роль Центральной Азии в международной интеграции. Этот источник помогает понять, как Центральная Азия встраивается в мировую экономику и какие возможности для сотрудничества существуют с ЕС.
6. Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) (2023). Отчёты и аналитика по инвестициям в Узбекистане. <https://worldbank.org>
7. Официальный сайт IT-Park Uzbekistan (2024). <https://it-park.uz>
8. World Economic Forum (2024). Global Competitiveness Report 2024 – insights on innovation and investments. <https://weforum.org>
9. Стратегия развития новой Узбекистана на 2022–2026 годы. – Ташкент: Народное слово, 2022. – 104 с.
10. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года № ПП–5047 «О мерах по дальнейшему стимулированию внедрения инновационных разработок и технологий в отраслях экономики».
11. Ахмедов Ш.Х. Инвестиционная привлекательность Узбекистана: современное состояние и пути повышения // Экономика и инновационные технологии. – 2023. – № 4. – С. 34–41.
12. Юнусова М.М. Международная интеграция и её влияние на инновационное развитие стран Центральной Азии // Вестник Ташкентского государственного экономического университета. – 2022. – № 3. – С. 22–30.
13. World Bank. Uzbekistan Country Economic Update – Spring 2024: Reform Momentum and Growth Outlook. – Washington: World Bank Group, 2024. – 48 p.
14. OECD. Reviews of Innovation Policy: Uzbekistan 2022. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 210 p.
15. Жураев А.Б. Инновационная политика Узбекистана: проблемы и перспективы // Наука и практика. – 2023. – № 6(36). – С. 12–18.
16. Ганиев Н.Ш. Формирование благоприятного инвестиционного климата в условиях цифровой экономики // Журнал экономических исследований. – 2023. – № 2. – С. 58–64.

⁴ Официальный сайт IT-Park Uzbekistan (2024). <https://it-park.uz> [6]

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
